

ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФОРМАТИВНОГО И СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Акбарходжаева Наргиза Магруфовна

Учитель географии средней общеобразовательной школы №42

Шайхантохурского района города Ташкента

Одной из ключевых целей, определенных в Стратегии «Узбекистан — 2030», является поднятие на новый уровень системы общего среднего образования. Для достижения данной цели планируется создать около 700 наименований новых учебников, тетрадей для упражнений, методических пособий и мобильных приложений для педагогов, а также 1 000 мультимедийных программ для планшетов на основе учебников нового поколения. [1]

Данная цель требует совершенно нового подхода к планированию уроков и составлению контрольных работ. В этой связи нами предлагается разработка единой платформы онлайн-тестирования по географии. В рамках данной статьи мы рассмотрим важность онлайн-тестирования при формативном и суммативном оценивании.

Формативное оценивание

Формативное оценивание направлено на постоянный мониторинг и поддержку процесса обучения, предоставляя учащимся обратную связь и помощь в улучшении их знаний.

П. Блэк и Д. Уильям выделяют 5 компонентов формативного оценивания:

1. Обеспечение результативной обратной связи учащимся.
2. Активное участие в учебном процессе самого ученика.
3. Внесение корректив в процесс обучения с учетом результатов оценивания.

4. Оценивание оказывает глубокое влияние на самоуважение учеников и интерес к урокам, а это, в свою очередь, оказывает огромное влияние на учебу.

5. Учащиеся должны уметь оценивать свои знания [2, с. 9].

Онлайн-тестирование способствует формативному оцениванию следующим образом:

1. Непрерывная обратная связь:

- Автоматическая проверка: Платформы онлайн-тестирования позволяют мгновенно проверять ответы и предоставлять учащимся немедленную обратную связь, что помогает им быстро понять и исправить ошибки; [3]

- Пояснения к ответам: Многие системы предоставляют пояснения к правильным и неправильным ответам, что помогает учащимся глубже понять материал.

2. Адаптивное обучение:

- Персонализированные тесты: Некоторые системы могут адаптировать сложность вопросов в зависимости от уровня знаний ученика, что позволяет индивидуализировать процесс обучения

3. Разнообразие форматов вопросов:

- Интерактивные задания: Вопросы могут включать работу с картами, графиками и диаграммами, что делает обучение более увлекательным и всесторонним.

4. Мотивация и самооценка:

- Самостоятельные тесты: Учащиеся могут проходить тесты самостоятельно для самопроверки, что стимулирует их к активному обучению.

- Геймификация: Использование игровых элементов (баллы, награды) повышает мотивацию учащихся.

Суммативное оценивание

Как отмечает Е.Г. Крылова, «суммативное оценивание предполагает вынесение заключительного суждения о том, каких результатов смог достичь учащийся в ходе обучения на основе единых требований (в сравнении с эталоном)» [4, с.6].

Суммативное оценивание предназначено для подведения итогов обучения, обычно в конце учебного периода. Онлайн тестирование здесь тоже играет важную роль:

1. Объективность и стандартизация:

- Автоматическая оценка. Исключает субъективность и обеспечивает единообразие оценок.

- Широкий охват материала. Онлайн тесты могут охватывать большой объем тем и вопросов, что позволяет всесторонне оценивать знания учащихся.

[5]

2. Экономия времени:

- Быстрая проверка. Онлайн системы мгновенно оценивают результаты тестов, что экономит время на ручную проверку.

- Аналитика и отчеты. Системы автоматически генерируют отчеты и аналитику по результатам тестов, что облегчает работу учителя. [3]

3. Безопасность и контроль:

- Предотвращение списывания: Встроенные механизмы предотвращения мошенничества, такие как случайная генерация вопросов и таймеры, помогают поддерживать честность при тестировании.

4. Разнообразие и многогранность:

- Разнообразные форматы вопросов: Включение различных типов заданий (например, работа с картами) позволяет комплексно оценивать знания учащихся.

- Интеграция мультимедиа: Использование изображений, видео и аудио делает оценивание более интересным и разносторонним.

Таким образом, использование онлайн тестирования в географии помогает создать более интерактивную, адаптивную и объективную образовательную среду, что способствует лучшему пониманию и усвоению материала учащимися.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-158 «О стратегии “Узбекистан — 2030”» от 11.09.2023 г. // Ссылка: <https://lex.uz/ru/docs/6600404/>
Дата обращения: 17.05.2024.
2. Black, Paul & Wiliam, Dylan. (2010). Inside the Black Box Raising Standards Through Classroom Assessment. [http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/\[in=epidoc1.in\]/?t2000=022921/\(100\)](http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/[in=epidoc1.in]/?t2000=022921/(100)). 80. 10.1177/003172171009200119.
3. Joana Heil, Dirk Ifenthaler. Online Assessment in Higher Education: A Systematic Review // Online Learning Journal — Volume 27 Issue 1 — March 2023 // <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1382640.pdf>
4. Крылова, Е. Г. Технология формирующего оценивания в современной школе [Текст]: учебно-методическое пособие / О. Н. Крылова, Е. Г. Бойцова. — Санкт- Петербург: КАРО, 2015. — 122 с.
5. González-Calatayud, V.; Prendes-Espinosa, P.; Roig-Vila, R. Artificial Intelligence for Student Assessment: A Systematic Review. Appl. Sci. 2021, 11, 5467. <https://doi.org/10.3390/app11125467>